

ISSN (o): 3030-3362

№ 2(11)

27.02.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024

5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer-teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

МОРФОСТРУКТУРНОЕ СТРОЕНИЕ ГИАЛИНОВОГО ХРЯЦА КОСТИ КОЛЕННОГО СУСТАВА В НОРМЕ

Мамасаидов Жамолдин Тургунбоевич

Central Asian Medical University, д.м.н.

Жахонгир Шухратович Юсупов

Central Asian Medical University, научный соискатель

Ахрориддин Захриддинович Исмаилов

Central Asian Medical University, Старший преподаватель

Аннотация: В последние годы в связи с ростом травматологической и дегенеративной патологии гиалинового хряща коленного сустава особую актуальность приобретает изучение общебиологических закономерностей его регенерации

Известно, что спонтанное восстановление полнослойных поврежденных суставного хряща не полноценно в морфофункциональном отношении осуществляется преимущественно за счёт кратковременной пролиферативной и синтетической активности хондроцитов

Ключевые слова: коленный сустав, гиалиновый хрящ, надколенник, суставная капсула, коллаген.

NORMAL MORPHOSTRUCTURAL STRUCTURE OF HYALINE CARTILAGE OF THE KNEE JOINT BONE

Mamasaidov Zhamoldin Turgunboevich

Central Asian Medical University, Doctor of Medical Sciences

Jakhongir Shukhratovich Yusupov

Central Asian Medical University, scientific candidate

Akhroriddin Zakhriddinovich Ismailov

Central Asian Medical University, Senior Lecturer

Abstract: In recent years, due to the increase in traumatic and degenerative pathology of hyaline cartilage of the knee joint, the study of general biological patterns of its regeneration has become particularly relevant.

It is known that the spontaneous restoration of full-thickness damage to articular cartilage is not fully morphofunctionally carried out mainly due to the short-term proliferative and synthetic activity of chondrocytes

Key words: *knee joint, hyaline cartilage, patella, joint capsule, collagen.*

Введение. Сложное строение колена обуславливает человеком ротационных, сгибательно-разгибательных и минимальных боковых движений, содействует правильному перераспределению веса тела на стопы. Под влиянием значительных нагрузок сустав часто подвергается повреждениям. Наличие базовых знаний по его структуре и биомеханике поможет вовремя распознать симптомы развивающийся заболеваний (Павлова В.Н., Павлов Г.Г., Шостак Н.А., 2011.)

Основными звеньями образующими коленный сустав, являются надколенник, эпифизы длинных костей (бедренный и большеберцовый).

В перечне добавочных структур:

-связки, мениски, образования синовиальной оболочки. Среди последних – сумки, складки (в том числе жировые). Слаженно работающие вспомогательные составляющие обеспечивают необходимые прерывистому соединению подвижность, амортизацию.

Исследование здоровых элементов методом ощупывания не вызывает неприятных ощущений. Появление дискомфорта при проведении манипуляции – симптом развития болезни. В структуру колена входит надколенник, имеющий форму вогнутого изнутри и незначительно выпуклого с наружи треугольника со скругленными углами. В перечне функции коленной чашечки:

1. Предохранение прерывистого сочленения от травм.
2. Увеличение усилий, создаваемых четырех главой мышцей бедра при разгибании ноги.
3. Защита поверхностей трубчатых костей от смещения в стороны.

По своей структуре коленный сустав представляет сложную схему, особое место в которой занимает разновидность соединительной ткани – хрящи.

Образования выполняют несколько важных функций. В их перечне:

- амортизация ударных нагрузок.
- защита структур сочленения от истирания, деформации;

-обеспечение стабильности и правильной работы полостного соединения.

Гиалиновые хрящи. Описываемые элементы покрывают утолщения костных эпифизов. Визуально они напоминают матовое стекло: состоят из крупных овальных клеток – хондроцитов. Последние находятся (группами, изолированно), в лакунах хрящевого матрикса – особого межклеточного вещества, компонентами которого является коллаген, гликопротеины, эластин, протеогликаны и белки неколлагенового происхождения.

Формирования подвержены повреждениям – механическим, патологическим.

О развитии заболеваний свидетельствует появление щелчков, хруста, болей при ходьбе.

Цель исследования. Известно, что особенности строения и биомеханики суставов у людей отражаются на структурной организации и физико-механических свойствах гиалинового хряща (Crum et al., 2003).

Задачи исследования. В данное время в литературе отсутствует обоснование использования коленного сустава для изучения морфоструктуры гиалинового хряща, что актуально при экстраполяции экспериментальных данных в клинику.

Материалы и методы исследования.

Взятие биоптата при артроскопических исследований у 18 практически здоровых людей.

Взятие биоптата из суставной поверхности хряща коленного сустава во время обследования.

Результаты исследования. Гиалиновый хрящ коленного сустава является важным структурным элементом. Оно напоминает матовое стекло, состоит из крупных овальных клеток хондроцитов. Хондроциты располагаются группами и изолированно. В состав хрящевого матрикса входит: коллаген, гликопротеины, эластин и белки неколлагенового происхождения.

Выводы:

1) Гиалиновый хрящ коленного сустава человека представляет собой сложный морфофункциональный комплекс обеспечивающий оптимальное биомеханическое взаимодействие суставных поверхностей надколенника, бедренной и большеберцовой кости.

2) Коленный сустав человека морфологические и физико-механические характеристики и может быть использован в качестве экспериментальной модели для изучения общей гистоморфологических закономерностей при травматических повреждениях коленного сустава.

3) Восстановление полнослойных повреждениях гиалинового хряща в коленном суставе после субхондральной туннелизации, абразии и формиро-вания микропереломов происходит преимущественно волокнистой соединительной тканью и тонковолокнистым хрящом.

4) Полученные данные дополняют современные представления сравнительной и функциональной анатомии о строении и физико-механических свойствах гиалинового хряща коленного сустава.

Использованная литература.

1. Комарова Е.Б.,Изменение синовиальной оболочки у больных ревматоидным артритом при артроскопии. Научно-практическая ревматология. 2017;55(3):241-244.
2. Павлов В.П.,Консервативная ревмаортопедия:ревматоидный артрит. 2005; 13-17стр.
3. Павлова В.Н., Павлов Г.Г., Шостак Н.А.,Слущкий Л.И., Сустав : морфология, клиника, диагностика, лечение, МИА,2011.)
4. Бегларян А.Г. , 1963; Павлова В.Н., 1980 ; Ваганова В.Ш.,2002;)
5. Вагапова В.Ш.,Руководство по гистологии.-СПб., 2001.
6. Vagarova V.SH. Development of microcirculatory bed of the knee joint Synovial membrane II Ital.J.of Anat. and Embriol.-1999/-Vol104.Suppl.1.-P.732.
7. Исмаилов А.З., Юсупов Ж.Ш.,Функциональная морфология внутренней оболочки коленного сустава.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.